

educação, formação & tecnologias

Educação, Formação & Tecnologias, volume 13, número 1, 2025, 87-112

DOI:10.5281/zenodo.16741243

Comunidade de práticas em educação tecnológica: um estudo de caso na Escola de Líderes em Tecnologia da Informação

Deise Priscila da Silva Wippel

Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, Brasil

deisepriscila@furb.br

Keila Zaniboni Siqueira Batista

Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, Brasil

keila_siqueira@furb.br

Resumo: O artigo aborda o conceito e histórico das comunidades de práticas, destacando os seus princípios e sua aplicação original na aprendizagem organizacional, buscando entender como o conhecimento prático é criado, compartilhado e mantido. O conceito foi introduzido na década de 1990, definindo tais comunidades como grupos de pessoas que têm um interesse em comum e buscam melhorar as suas habilidades por meio de interações regulares. O objetivo da pesquisa foi identificar características de uma comunidade de prática na Escola de Líderes de Tecnologia da Informação, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina (Brasil), por meio de análise qualitativa exploratória, do tipo estudo de caso único.

No percurso metodológico houve levantamento bibliográfico, entrevista com o mentor da escola, visita à sede para coleta de informações e observação das interações entre os membros e uma análise documental. Observou-se que a escola opera sem salas de aula tradicionais ou currículo fixo, promovendo uma experiência diferenciada. Destacaram-se três características principais de uma comunidade de prática: domínio, focado no ensino de tecnologia e liderança; comunidade, com forte colaboração e apoio mútuo entre os membros; e prática, através da qual os membros desenvolvem habilidades em atividades conjuntas e interações diárias. Conclui-se que a escola orienta-se como uma inovadora comunidade de prática.

Palavras-chave: educação tecnológica, ensino inovador, relato de caso.

Abstract: This research addresses the concept and history of communities of practice, highlighting its principles and its original application in organizational learning, aiming to understand how practical knowledge is created, shared and maintained. The concept was introduced in the 1990s and defines these communities as groups of people who have a common interest and seek to improve their skills through regular interactions. This study aimed to identify the characteristics of a community of practice at the School of Information Technology Leaders in Blumenau city, Santa Catarina state (Brazil), using an exploratory qualitative approach based on a single case study.

The methodological path involved a literature review, an interview with the school's mentor, a site visit for data collection and observation of member interactions, and documentary analysis. The findings revealed that the school operates without traditional classrooms or a fixed curriculum, providing a distinctive learning experience. Three main characteristics of a community of practice stood out: domain, focused on teaching technology and leadership; community, marked by strong collaboration and mutual support among members; and practice, through which members develop skills via joint activities and daily interactions. It is concluded that the school is structured and operates as an innovative community of practice.

Keywords: technological education, innovative teaching, case study.

Resumen: Esta investigación aborda el concepto y la historia de las comunidades de práctica, destacando sus principios y su aplicación original en el aprendizaje organizacional, con el objetivo de comprender cómo se crea, comparte y mantiene el conocimiento práctico. El concepto se introdujo en los años 1990, definiendo estas comunidades como grupos de personas con un interés común que buscan mejorar sus habilidades a través de interacciones regulares. El objetivo de la investigación fue identificar las características de una comunidad de práctica en la Escuela de Líderes de Tecnología de la Información, en la ciudad de Blumenau, Santa Catarina (Brazil), mediante un análisis cualitativo exploratorio de estudio de caso único. El enfoque metodológico implicó un levantamiento bibliográfico, una entrevista con el mentor de la escuela, una visita a la sede para recolectar información y observar interacciones entre los miembros y un análisis documental. Se observó que la escuela opera sin aulas tradicionales ni un currículo fijo, lo que promueve

una experiencia diferenciada. Se destacaron tres características principales de una comunidad de prácticas: dominio, centrado en la enseñanza de tecnología y liderazgo; comunidad, con una sólida colaboración y apoyo mutuo entre los miembros; y práctica, mediante la cual los miembros desarrollan habilidades en actividades conjuntas e interacciones cotidianas. Se concluye que la escuela se orienta como una comunidad de prácticas innovadora.

Palabras clave: educación tecnológica, enseñanza inovadora, informe de caso.

1. Introdução

O termo Comunidade de Prática (*Community of Practice* - CoP) foi desenvolvido por Jean Lave e Etienne Wenger em 1991 e consolidado em 1998 e, de acordo com Fregoneis (2006), refere-se a um dos meios mais relevantes para se promover e facilitar a criação e o compartilhamento do conhecimento. Para os idealizadores, “as comunidades de práticas são formadas por grupos de pessoas que partilham uma paixão por algo que sabem fazer e que interagem regularmente para aprender como fazê-lo melhor” (Wenger, 2006, p.1).

O conceito emergiu de estudos etnográficos sobre aprendizagem situada e, nos anos de 1980, foi ampliado para aprendizagem organizacional, com o objetivo de entender como as pessoas aprendem a realizar suas funções no trabalho e como o conhecimento prático é criado, compartilhado e mantido nas organizações e nos grupos que se formam a partir delas (Gherardi, 2019). Muitas vezes, essa comunidade é usada como recurso empresarial para aumentar a competitividade, produzir conhecimento e desenvolver habilidades úteis para o mercado de trabalho, além de melhorar a satisfação e realização tanto pessoal como profissional (Wenger et al., 2002).

Nesse sentido, percebe-se que as comunidades de práticas não são apenas espaços de troca de informação, mas ambientes que fomentam o crescimento intelectual e o aprimoramento de habilidades através da interação entre seus membros. Elas podem surgir de forma espontânea dentro de um grupo que compartilha um interesse comum ou serem estruturadas intencionalmente para atingir objetivos específicos, seja no âmbito empresarial, acadêmico ou social

Tal conceito corrobora a metáfora de Gherardi (2019), que considera os participantes de uma comunidade de prática como peças distintas de conhecimento, tais como um quebra-cabeça, onde as peças precisam ser

unidas para um entendimento mais amplo. Quanto mais ativa e colaborativa for essa comunidade, maior será sua capacidade de gerar novas ideias, aperfeiçoar processos e promover inovações.

No contexto de educação formal, as comunidades de práticas já estão inseridas e somam inúmeras publicações, sendo possível encontrar resultados interessantes, com potencial de melhoria da prática pedagógica e no desenvolvimento de uma comunidade aprendente (Marialva & Silva, 2016). Em sua revisão bibliográfica, Oliveira e Prata (2023) consideram a CoP como ferramenta analítica e também como estratégia voltada à promoção da aprendizagem, traçando um espaço democrático e horizontal para a formação de professores.

Quanto à educação profissional, o debate em torno das CoPs torna-se ainda mais pertinente, considerando o avanço da educação tecnológica em uma sociedade cada vez mais conectada e imersa no uso de tecnologias. Para Gonçalves e Azevedo (2021), ensinar com tecnologia significa planejar atividades que usam ferramentas, digitais ou não, para ajudar os alunos a aprender, resolver problemas e pensar de forma crítica, reflexiva e autônoma. Portanto, esse conceito se conecta diretamente com as CoPs e com o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida e para o trabalho. Dessa forma, tanto a educação formal quanto a informal se beneficiam dessas comunidades, pois estas permitem que o aprendizado seja personalizado, já que os participantes podem compartilhar experiências em comum, testar novas formas de ensino e aprimorar suas técnicas.

É nesse contexto que surge o interesse por investigar espaços educativos que adotam propostas alinhadas aos princípios de uma CoP, como a construção coletiva de conhecimento, o aprendizado pela experiência, o compartilhamento de saberes e a colaboração entre os participantes.

Portanto, a motivação inicial desta pesquisa surgiu a partir do conhecimento sobre uma escola catarinense de tecnologia que adota um modelo de ensino inovador e uma dinâmica diferente das demais, onde os estudantes não utilizam salas de aula tradicionais, não têm uma grade curricular fixa, nem possuem professores. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar se o contexto educacional dessa escola, localizada no município de Blumenau, pode ser caracterizado como uma comunidade de prática, com base em critérios teóricos previamente definidos. A pesquisa, iniciada em novembro de 2023, buscou entender os elementos que caracterizam a instituição como uma comunidade de prática, explorando a interação, colaboração e aprendizado entre os estudantes iniciantes e seus líderes (alunos veteranos).

Com base nesse objetivo, o estudo propõe-se a responder às seguintes questões de investigação:

- (i) A Escola de Líderes em Tecnologia da Informação pode ser caracterizada como uma comunidade de prática?
- (ii) Quais elementos estruturantes de uma comunidade de prática estão presentes na instituição analisada?
- (iii) Como os participantes interagem, colaboram e desenvolvem habilidades em um ambiente não tradicional de aprendizagem?

Essa análise é relevante tanto para a pesquisa quanto para a prática educativa, pois ajuda a compreender como funciona uma comunidade de prática inserida em um contexto profissional de educação tecnológica, fora dos modelos tradicionais. Para educadores e gestores, pode inspirar formas de ensino com maior participação dos alunos e, para formuladores de políticas públicas, oferece subsídios para repensar currículos, regras e estruturas escolares, promovendo propostas alinhadas às reais necessidades dos alunos e professores.

Nesse sentido, este relato descreve a experiência e as percepções detectadas durante a investigação da pesquisa, incluindo um levantamento bibliográfico, uma análise de entrevista com o mentor da Escola de Líderes em Tecnologia da Informação (ELITI), denominado neste estudo como *Chief Executive Officer* (CEO); a observação da rotina coletiva dos alunos e análise documental para caracterização da escola. A análise desses elementos pode oferecer diferentes pontos de vista de como essa instituição se organiza e se relaciona com os aspectos de uma CoP, além de indicar possibilidades para aprimorar o ensino colaborativo.

2. Fundamentação teórica

Jean Lave nasceu em 1939, nos Estados Unidos, e teve formação em antropologia; enquanto Etienne Wenger nasceu na Suíça, em 1952, e formou-se em Ciências da Computação. Ambos começaram a trabalhar no conceito de comunidade de prática em colaboração, havendo introduzido e desenvolvido essa teoria em um livro intitulado *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, com tradução para o português como *"Aprendizagem Situada: Participação Periférica Legítima"*. A obra destacou como a aprendizagem muitas vezes ocorre de maneira mais eficaz quando as pessoas estão envolvidas em práticas sociais dentro de uma comunidade específica (Pedro et al., 2016).

Nos anos seguintes, Wenger ampliou e aprofundou as reflexões sobre comunidade de prática em publicações como o livro *Comunidade de Prática:*

Aprendizado, Significado e Identidade, publicado em 1998. Nele, elaborou a teoria das comunidades de práticas, explorando como elas surgem, evoluem e impactam a aprendizagem e o desenvolvimento da identidade dos participantes (Wenger, 1998).

De acordo com essa perspectiva, Wenger (1998) conceitua que uma comunidade de prática refere-se a um conjunto de pessoas que se reúnem em torno de um interesse compartilhado relacionado à aprendizagem ou aplicação prática de um conhecimento específico e que, ao longo da vida, as pessoas pertencem à uma CoP mesmo sem perceber. Impulsionados por esse interesse comum, tais indivíduos compartilham conhecimentos teóricos, experiências vivenciadas e resultados, buscando maneiras de aprimorar sua atuação naquele domínio específico (Fonseca, 2016).

Nesse sentido, Wenger (1998) denomina e destaca três características principais das comunidades de práticas: o domínio, a comunidade e a prática. O domínio é o tema e objeto em torno do qual os participantes de um grupo compartilham experiências ou conhecimentos prévios, é um interesse em comum entre os membros, um tema em torno do qual todos se engajem e persigam por um mesmo objetivo. A comunidade pode ser definida de acordo com o relacionamento que esse grupo possui e a forma como ele se porta, seja no relacionamento interpessoal, seja nas discussões, atividades ou ações coletivas, além do sentimento de pertencimento, onde normalmente se estabelece em uma relação contínua, com encontros regulares. A prática é usada para definir quais recursos são compartilhados pelos membros da comunidade ou de que forma esta obtém seu conhecimento, podendo ser definida a partir da documentação e ferramentas que regula e normatiza o funcionamento dessa CoP (Wenger & Wenger-Trayner, 2015). Esses elementos compõem a estrutura conceitual que caracteriza as CoPs, resultando na dinâmica da interação entre os membros: engajamento mútuo, empreendimento articulado e repertório compartilhado (Wenger, 1998).

Diversos autores têm discutido, ao longo do tempo, os fatores que contribuem para a formação, consolidação, manutenção e sustentabilidade das CoPs, destacando elementos como a construção de uma identidade coletiva, o senso de pertencimento, a autonomia dos participantes, a participação ativa e a pluralidade de experiências (Melo et al., 2015; Schwier, 2002). Esses aspectos são aprofundados por Wenger et al. (2002), que identificam sete práticas essenciais para cultivar CoPs duradouras: acolher transformações contínuas, promover o diálogo entre perspectivas diversas, incentivar diferentes níveis de participação, organizar espaços de interação tanto públicos quanto privados, manter o foco no valor gerado

para os membros, combinar familiaridade e entusiasmo, e estabelecer um ritmo que equilibre estabilidade com renovação.

Sob essa lógica, as práticas fortalecem os vínculos entre os participantes, favorecendo a adaptação constante da comunidade às suas necessidades e assegurando sua relevância ao longo do tempo. Além disso, as CoPs não são estruturas estáticas, mas sim dinâmicas e se orientam para o futuro, atualizando-se continuamente por meio da incorporação de tecnologias, de processos de aprendizagem colaborativa, que sustenta a circulação e a construção de conhecimentos de forma mútua (Schwier, 2002; Torinelli et al., 2019).

Baseadas no conceito original de Wenger, e nas principais variações propostas por ele e demais estudiosos, Llarena (2022) constatou que se trata de um conceito ainda em plena evolução. Em sua revisão, a autora identificou que as CoPs evoluíram de uma abordagem teórica sobre interação social, para um modelo aplicado a diversas áreas na prática, tanto na educação quanto no desenvolvimento profissional.

Estudos recentes evidenciam que as CoPs ajudam a unir teoria e prática e têm sido usadas também em políticas educacionais, tentando aproximar a universidade da escola. Em Portugal, por exemplo, comunidades de prática voltadas à formação docente têm sido integradas à programas institucionais que incentivam o uso de métodos ativos, o engajamento entre pares e o desenvolvimento profissional contínuo, com reformulação de políticas públicas que reconhecem seu potencial transformador (Oliveira & Prata, 2023). Estudo realizado por Bailer et al. (2024) evidencia que as CoPs favorecem a construção da identidade profissional, troca de experiências e o fortalecimento de práticas pedagógicas alternativas, sobretudo quando integradas a metodologias ativas e processos de aprendizagem horizontal. Esse entendimento reforça a importância de investigar ambientes educacionais que rompem com os modelos tradicionais, como é o caso da Escola de Líderes em Tecnologia da Informação (ELITI).

Ademais, os resultados dessas pesquisas podem interessar aos formuladores de políticas públicas ao indicarem caminhos alternativos e inovadores para o desenvolvimento de competências de jovens em formação, especialmente em locais com limitação de financiamento, burocracia e políticas desatualizadas. No Brasil, embora muitas práticas apresentem as dimensões de engajamento, reflexão e alinhamento características das CoPs, como observado por Ferreira e Medeiros (2011), ainda carecem de reconhecimento institucional e suporte estrutural para sua consolidação. Portanto, é interessante fortalecer políticas públicas que ajudem a compreender como essas comunidades se formam, como os

participantes interagem e quais fatores favorecem seu desenvolvimento. Além disso, a escuta ativa e a observação das dinâmicas revelam como os participantes aplicam conhecimentos e desenvolvem habilidades que vão além do conteúdo tradicional.

2.1 Aplicação em contextos educacionais e na tecnologia

Os princípios das comunidades de práticas: domínio, comunidade e prática compartilhada, discutidos na fundamentação teórica, têm sido embasados na literatura, especialmente no contexto de áreas como Biotecnologia, STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) e Ciência da Computação. Alguns autores exploram alternativas relevantes para a formação profissional em cursos universitários nas áreas mencionadas, enquanto outros trabalhos têm sido utilizados para a compreensão dos processos de formação de profissionais ligados a carreiras científicas em diversos níveis de ensino (Mega et al., 2020a).

No contexto organizacional e tecnológico, diferentes estudos destacam o papel das Cops na promoção da inovação e no fortalecimento de processos colaborativos. Guevara-Villalobos (2011) demonstra como desenvolvedores de jogos, ao interagirem em comunidades, conseguem superar desafios como isolamento e desmotivação, além de adquirir novas competências. De forma semelhante, pesquisas realizadas em uma empresa pública brasileira (Wilbert, 2015), em uma indústria de grande porte (Borges, 2019) e em um Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação no Paraná (Strik & Molina, 2020) indicam que, embora algumas dessas comunidades atuem de maneira informal, elas apresentam características típicas das CoPs, contribuindo para processos de inovação, desenvolvimento profissional e compartilhamento de conhecimentos.

Ainda no campo tecnológico, destaca-se o estudo etnográfico realizado no Centro de Tecnologia Acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que analisou uma comunidade de prática não formal vinculada à área de tecnologia da informação. Os resultados permitiram caracterizar esse grupo como uma CoP, identificando seus elementos estruturantes e as dinâmicas de funcionamento. A participação nessa comunidade complementa o ensino formal, sem impor aumento da carga horária, uma vez que a participação dos estudantes é voluntária, favorecendo uma aprendizagem mais ampla e colaborativa (Mega et al., 2020a).

No contexto educacional brasileiro, alguns estudos demonstram como as comunidades de práticas vêm sendo aplicadas na formação docente e na gestão institucional. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Rocha (2016) propôs um modelo de CoP voltado para a

gestão do ensino, da pesquisa e da extensão, evidenciando que esse modelo fortalece processos de inovação pedagógica, construção coletiva de saberes e alinhamento às necessidades institucionais. Outro exemplo complementar é o da Plataforma Professor 2.0, desenvolvida na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que se consolidou como uma CoP digital, na qual professores interagem, compartilham experiências e refletem sobre suas práticas (Marialva & Silva, 2016). Tal estudo revelou que essa plataforma promoveu desenvolvimento profissional colaborativo, ampliando as possibilidades de ressignificação da prática docente, a partir do uso de tecnologias digitais.

No cenário internacional, o estudo de Silva (2019) sobre a criação de um laboratório remoto (VISIR), ilustra como uma CoP pode ser estruturada para favorecer a colaboração entre docentes de diferentes instituições e países. Nesse ambiente, os participantes compartilharam experiências, desenvolveram práticas pedagógicas atualizadas e aprimoraram competências no uso de laboratórios remotos, fortalecendo o ensino de engenharia e ciências. De modo semelhante, o estudo de Olitsky et al. (2020) demonstra como o uso de tecnologias digitais e redes sociais, em parceria entre uma universidade e uma escola de ensino médio, pode fortalecer o senso de pertencimento, promover interações significativas e construir comunidades virtuais de aprendizagem. Os autores destacam que, quando essas tecnologias são utilizadas de maneira colaborativa, os estudantes desenvolvem, além de habilidades técnicas, maior senso de propósito e engajamento emocional, elementos essenciais para a consolidação de uma comunidade de prática.

Recentemente, Aparicio-Gómez et al. (2024) analisaram a convergência entre tecnologias digitais emergentes e metodologias ativas no ensino superior, destacando como essas estratégias integradas potencializam o protagonismo do aluno, o pensamento crítico e a autonomia, exatamente os mecanismos que sustentam as comunidades de prática em ambientes digitais e presenciais. Além disso, comunidades no campo educacional desempenharam um papel importante ao promover a adoção de práticas que incorporem tecnologias nos ambientes escolares. Por exemplo, Garcia, Treude e Valentine (2024) identificam um crescimento no uso de aprendizagem colaborativa e CoPs no ensino de Engenharia de *Software*, particularmente com suporte tecnológico (CSCL) para desenvolver habilidades de trabalho em equipe.

É importante lembrar, que a emergência da pandemia de COVID-19 impulsionou uma transformação no campo educacional, tornando as CoPs ainda mais relevantes no contexto digital. Um estudo conduzido por Makoelle (2025) demonstrou que, durante esse período, a criação de

comunidades virtuais inclusivas foi fundamental para garantir a acessibilidade, a interação e o apoio pedagógico, especialmente no ensino superior. De modo similar, Van Deusen-Scholl (2020) destacou que a rápida transição para o ensino remoto nas universidades exigiu domínio tecnológico e reorganização de práticas colaborativas, além da valorização de espaços de apoio mútuo entre docentes e discentes. Nesse contexto, a educação tecnológica assume um papel central no uso de ferramentas pedagógicas sustentadas por metodologias ativas.

Em paralelo, trabalhos de revisão de literatura constataam que as CoPs são ambientes colaborativos que facilitam a interação entre professores em formação inicial, professores em serviço e pesquisadores (Mega et al., 2020b). Elas promovem a aprendizagem de conhecimentos científicos, pedagógicos, e novas tendências de ensino, além do desenvolvimento de uma consciência sobre as próprias deficiências e dificuldades enfrentadas na carreira.

No que se refere à formação profissional, as comunidades de práticas também podem ser consideradas espaços para reavaliação das identidades e métodos de ensino durante reformas curriculares, de maneira que professores novatos adquirem conhecimento através da socialização com seus colegas de profissão mais experientes (Mega et al., 2020b). Outro exemplo relevante são as comunidades de prática organizadas em redes de mentoria, grupos de criação de materiais e espaços de avaliação conjunta, que têm contribuído para a formação de professores, inovação no ensino e uso de recursos educacionais abertos. Essa estrutura apoia o desenvolvimento profissional contínuo (Kleinschmit et al., 2023).

É importante situar ainda o papel das metodologias ativas, especialmente no contexto da educação tecnológica. Essas metodologias colocam o estudante no centro do aprendizado, por meio de soluções de problemas, projetos colaborativos e reflexão contínua (Moran, 2018). Elas realçam a transição do ensino tradicional para um modelo no qual o professor atua como facilitador, mediando experiências e promovendo a autonomia (Silva et al., 2024). Esse arranjo cria um ambiente propício para as CoPs emergirem, pois apoiam a construção coletiva de saberes e favorecem o engajamento mútuo, componentes essenciais destacados por Wenger (1998).

Diante dos exemplos apresentados, é possível afirmar que as CoPs se consolidaram como estratégias eficazes em diferentes contextos, como ensino formal, formação de professores, ambientes digitais e espaços profissionais. A pandemia acelerou essa transição e evidenciou o papel das CoPs na promoção da inovação, da colaboração e do desenvolvimento de

competências técnicas e socioemocionais, fortalecendo redes de apoio, construção coletiva de saberes e aprendizado contínuo.

3. Metodologia

Este trabalho se caracteriza como um estudo de caso único, de natureza qualitativa e abordagem exploratória. A escolha metodológica fundamenta-se na necessidade de compreender uma realidade educacional específica, inserida em um contexto não convencional. A pesquisa qualitativa permite interpretar os significados construídos pelos participantes em seus ambientes naturais (Bogdan & Biklen, 1994), enquanto a abordagem exploratória favorece o aprofundamento de temas ainda pouco estudados (Gil, 2008). A opção pelo estudo de caso único, conforme Yin (2015), justifica-se por possibilitar a análise de um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, sobretudo quando os limites entre o fenômeno e o ambiente não estão claramente definidos. O estudo foi desenvolvido no contexto da disciplina de Metodologias Ativas do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECIM) da Universidade Regional de Blumenau (FURB), na cidade de Blumenau, Santa Catarina. A população participante foi composta pelo CEO da escola (mentor responsável) e aproximadamente 20 estudantes em diversos níveis de formação, dentre eles líderes e mentores voluntários da área de tecnologia

Todas as etapas do percurso metodológico foram planejadas de forma articulada, contribuindo para os mesmos objetivos centrais da pesquisa.

A investigação foi organizada em quatro etapas sequenciais e complementares:

- i. **Levantamento bibliográfico:** a primeira etapa foi orientada pelos descritores “comunidade de prática”, “princípios”, “histórico”, “educação” e “tecnologia da informação”, combinadas de diferentes formas, no banco de dados do Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto (Oasisbr) e no Google Acadêmico, sem restrição quanto ao ano de publicação. Os documentos encontrados foram explorados e os trechos ou informações consideradas relevantes foram selecionados para esclarecimento do tema quanto ao seu conceito e suas aplicações, no intuito de gerar o embasamento teórico dessa produção bibliográfica. O processo analítico adotado foi uma análise de conteúdo (Bardin, 2011) com categorização em torno dos três pilares das comunidades de prática (domínio, comunidade e prática)

descritos por Wenger (1998) e que deu origem a critérios que fundamentam a entrevista;

- ii. **Entrevista estruturada:** consiste na segunda etapa e foi realizada com o CEO da escola previamente à visita, utilizando um formulário fechado baseado em critérios adaptados da análise de conteúdo realizada no levantamento bibliográfico. O instrumento de coleta dos dados consistiu na criação de um quadro com oito itens avaliativos, respondidos pelo CEO conforme três possibilidades: “Atende completamente”, “Atende em parte” e “Não atende”. Essa estratégia possibilitou uma coleta objetiva de percepções iniciais sobre o funcionamento da escola e serviu como base para validação dos indicadores utilizados na etapa observacional seguinte. Portanto, as informações obtidas nessa segunda etapa fundamentaram a terceira etapa, com visita à sede da escola;
- iii. **Visita à unidade escolar:** a pesquisadora realizou uma observação direta não participante, não estruturada e aberta, durante uma visita à sede da escola, situada no ambiente de uma empresa de tecnologia, a 13 de novembro de 2023. Essas observações tiveram os seguintes objetivos: a) detectar características da ELITI, identificando elementos que definem uma comunidade de prática; b) identificar as dinâmicas de interação entre os estudantes e os líderes, avaliando como essas interações contribuem para o contexto colaborativo e o desenvolvimento de habilidades; e c) perceber o impacto da colaboração e do espaço coletivo no desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, destacando-se as práticas que o promoveram. As atividades foram acompanhadas em ambiente natural, sem interferência da pesquisadora, e os dados foram registrados em diário de campo, contendo descrições das interações, conversas e atividades observadas. Posteriormente, os registros foram organizados e analisados por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2011), utilizando como categorias os três pilares das comunidades de prática (domínio, comunidade e prática), além de subcategorias emergentes das próprias observações;
- iv. **Caracterização da escola:** a quarta etapa consistiu na compreensão do contexto em que a pesquisa foi realizada, com a caracterização da Escola de Líderes em Tecnologia da Informação (ELITI), incluindo sua estrutura organizacional, filosofia educacional e práticas internas. Essas informações foram obtidas por meio de conversas informais com o CEO após as observações de campo e pela análise documental de registros públicos, site e redes sociais da instituição, sendo importantes para compreensão dos dados obtidos.

4. Resultados

Os resultados da primeira etapa (levantamento bibliográfico) resultaram na seleção de trechos importantes de textos que abordam o conceito, o histórico e as aplicações das CoPs, para cumprir os requisitos da disciplina de Metodologias Ativas. Sobretudo, foram identificados autores e estudos de relevância para o tema, como os trabalhos de Jean Lave e Etienne Wenger, além de outras contribuições teóricas que exploram suas características principais (domínio, comunidade e prática), ajudando na construção do trabalho da disciplina e na fundamentação teórica que compõem a atual pesquisa. Por meio desse processo, foram selecionados trechos e contribuições de autores de referência, especialmente os trabalhos de Jean Lave e Etienne Wenger, que oferecem os fundamentos conceituais sobre as CoPs,

Na segunda etapa foram detectadas as três dimensões propostas por Wenger (1998) e adaptadas pelas autoras após revisão bibliográfica. Cada dimensão foi transformada em critérios que orientaram a entrevista com o CEO, com o intuito de investigar a presença dos elementos que caracterizam uma comunidade de prática. A categorização seguiu uma lógica de correspondência: os itens 1 e 2 refletem o “domínio”, 3 e 4 a “comunidade”, e de 5 a 8, a “prática”.

Quadro 1

Critérios e resultados obtidos na entrevista com o CEO da ELITI.

CRITÉRIOS	Atende completamente	Atende em parte	Não atende
1. Existe um campo de conhecimento, interesse ou competência compartilhado pelos membros da comunidade.	x		
2. Todos na comunidade estão interessados em aprender e contribuir para esse domínio.	x		
3. Há interação social entre os membros.	x		
4. Há um senso de identidade compartilhada, relações e compromisso uns com os outros, formando uma comunidade coesa.	x		
5. As comunidades se reúnem em torno de atividades, problemas ou objetivos comuns.	x		
6. Os membros interagem regularmente para discutir, compartilhar experiências e conhecimentos e desenvolver soluções em relação a essas práticas.	x		

7. Os membros participam ativamente, contribuem, aprendem e compartilham experiências, conhecimentos e recursos, fortalecendo a coletividade por meio do envolvimento ativo.	x		
8. Há uma constante negociação de significados, o que implica que a compreensão e as práticas são continuamente discutidas, refinadas e desenvolvidas coletivamente.	x		

Fonte. Adaptado de Wenger (1998), elaborado pelas autoras.

Portanto, como resultado da segunda etapa, pode-se observar que o entrevistado assinalou todos os critérios como “Atende completamente”. A partir dessa avaliação foi inferido que a ELITI possivelmente possuía características alinhadas aos princípios de uma comunidade de prática. No entanto, como o entrevistado não foi informado sobre a relação dos critérios com o conceito de comunidades de práticas, a próxima etapa da pesquisa (observação direta não participante) foi fundamental para verificar como esses elementos se manifestam no cotidiano da escola, bem como confirmar ou complementar as informações obtidas na entrevista.

A terceira etapa da pesquisa concentrou-se na visita presencial à unidade escolar com intuito de observar as dinâmicas escolares, ocasião em que a pesquisadora foi recebida pelos alunos, que a levaram para a palestra de abertura de um evento, sendo realizada pelo CEO com o objetivo de reunir os novos integrantes. A palestra mencionada refere-se à atividade de abertura do evento *Do Zero ao Next*, realizado ao longo de três dias. Essa palestra teve como objetivo recepcionar e acolher os estudantes ingressantes, estabelecendo um primeiro contato com a proposta do evento. Intitulada *"Aprenda a programar grátis com nossos estudantes"*, a apresentação destacou iniciativas voltadas à inovação, educação e tecnologia, criando um ambiente propício para o engajamento inicial dos participantes e contextualizando a proposta formativa que seria desenvolvida nos dias seguintes. Em um semicírculo formado em um dos ambientes do local, os estudantes recém-chegados e os veteranos escutavam e conversavam sobre a importância das tecnologias, da ética no trabalho e estudo.

Durante essa observação inicial foi explanado pelo CEO que havia um ciclo contínuo de renovação com a integração de novos alunos, que a cada semestre entram na comunidade, apoiados pela rede de estudantes mais experientes, ou seja, que dela fazem parte há mais tempo, auxiliando na recepção dos novos alunos.

Na palestra e nas atividades que se seguiram, a pesquisadora, em observação direta, presenciou distintas formas de colaboração entre os participantes, sendo possível observar e organizar algumas dimensões que caracterizam a dinâmica da escola durante o evento:

- i. **Domínio:** os participantes compartilham um domínio comum, centrado no desenvolvimento de soluções tecnológicas e na formação para liderança. As atividades giram em torno de projetos como criação de *softwares*, aplicativos e jogos digitais. Esse interesse compartilhado se consolidou, por exemplo, na proposta de um desafio coletivo: desenvolver uma versão *web* do jogo da velha. Essa atividade mobilizou os estudantes a aplicarem conhecimentos de programação em uma situação prática, caracterizando um problema comum que orienta as aprendizagens no grupo. A clareza sobre o domínio ficou reforçada na fala do líder, que destacou que todos os ciclos formativos da escola estão organizados a partir dos pilares de tecnologia e liderança. Um estudante relatou que possuíam mentores e líderes de diversas áreas (*marketing*, programação, empreendedorismo) que atuam junto aos demais em ciclos de aprendizagem e tomada de decisão, mas sempre com objetivo em comum.
- ii. **Prática compartilhada:** ao longo da atividade, observou-se a prática colaborativa, na qual os estudantes se organizaram espontaneamente em grupos de trabalho, com autonomia, definindo as tarefas de acordo com suas competências técnicas e interesses. Os estudantes veteranos desempenharam papéis de tutores e mentores, orientando os ingressantes por meio de explicações, demonstrações práticas, sugestões de ferramentas e revisão de códigos. Isso foi possível observar através da interação dos veteranos com os ingressantes e nas conversas entre os estudantes, com demonstrações práticas em editores de código e sugestões sobre o uso de ferramentas digitais e repositórios, como *GitHub*. A troca de saberes não se restringiu às habilidades técnicas, sendo possível observar o desenvolvimento de competências comunicacionais e criativas, fato esse que se confirmou no relato dos estudantes e na iniciativa própria de se responsabilizar por tarefas como atualização das redes sociais, pesquisa de eventos externos e planejamento dos próximos passos de projetos em andamento, demonstrando proatividade. Um dos líderes explicou aos ingressantes que a divisão das responsabilidades ocorria de forma descentralizada, e os papéis eram assumidos com base em competências preexistentes ou no interesse em desenvolver novas habilidades definindo funções nas quais se sentissem engajados ou desafiados. Foi observado no dia da

visita, estudantes mais tímidos praticando falar em público, construindo roteiros para vídeos institucionais, além de treino de oratória, com *feedback* dos colegas, conduzindo a superação do medo, vergonha e timidez diante das câmeras, treinando a fala com fluidez, domínio, postura e segurança.

- iii. **Comunidade:** As interações revelaram um ambiente com senso de pertencimento e acolhimento, confirmado pelos próprios estudantes durante as discussões na pausa do lanche. Durante os momentos de trabalho e socialização, os estudantes se comunicavam de forma respeitosa, com diversidade de opiniões. Foi percebido que os membros do grupo se sentiam à vontade para expressar, opinar e contribuir nas decisões. A comunidade apresentou uma dinâmica horizontal nas relações observadas, embora o CEO tenha explicado sobre uma estrutura formal de lideranças. As funções dos veteranos foram distribuídas considerando os interesses, habilidades e objetivos de desenvolvimento de cada participante, onde cada grupo definiu suas próprias metas no desafio: estruturar o código, elaborar o *design* da página, realizar testes ou corrigir falhas. Estudantes experientes assumiram naturalmente o papel de mentores dos ingressantes, apoiando sua adaptação, esclarecendo dúvidas e compartilhando os modos de funcionamento da comunidade.
- iv. **Sustentabilidade de uma CoP:** os estudantes afirmaram que valorizam a convivência com o grupo, mencionando que o mais importante não era apenas o aprendizado técnico, mas o desenvolvimento de habilidades interpessoais, destacando a construção de uma identidade coletiva. Conversas espontâneas entre membros revelaram que cada estudante tinha uma função dentro da comunidade, o que reforçava o senso de pertencimento, que é um dos pilares para a sustentabilidade de uma CoP, além da responsabilidade frente ao coletivo. O respeito à diversidade de opiniões e o direito à expressão individual foram percebidos como valores compartilhados nas conversas. Além disso, observou-se um ciclo contínuo de integração de novos membros.

Essas dimensões observadas relacionam-se com os três elementos centrais de uma comunidade de prática, conforme Wenger (1998): o domínio, representado pelo foco comum na formação tecnológica e liderança; a comunidade, evidenciada pelos laços de colaboração, respeito e acolhimento; e a prática, manifestada na execução de tarefas autônomas, no uso de repertórios comuns e na aplicação concreta de conhecimentos em contextos reais, ainda que essas práticas não tenham sido institucionalizadas formalmente como uma comunidade de prática.

Além desses três pilares, observam-se práticas que contribuem para a sustentabilidade da CoP, como o acolhimento de novos membros, o compartilhamento de conhecimentos, a documentação dos processos e a adaptação contínua às demandas do grupo.

A quarta etapa resultou da caracterização da escola através de conversa com CEO e análise de documentos institucionais, site oficial e redes sociais públicas da instituição, com o objetivo de complementar a compreensão do ambiente e cruzar informações. A partir das falas do CEO, foi evidenciada a abordagem pedagógica da escola, a qual é centrada na fraternidade, responsabilidade, autonomia e verdade, permitindo que os alunos escolham seus projetos e métodos de estudo, o que reflete a filosofia da escola de adaptar continuamente sua estratégia educacional às necessidades dos alunos, baseada em seu *feedback* constante.

O responsável explicou que a escola é uma organização sem fins lucrativos, então são recebidas doações, além de levantamento e desenvolvimento de recursos próprios, sendo que qualquer material conquistado e verba recebida são utilizados para manutenção da própria comunidade, com captação de recursos para mantimentos, alimentação de qualidade, transporte e auxílio para realização de viagens e eventos focados em experiências práticas. Enfatizou também que, no *site* da escola, fica disponível o fluxo de caixa com transparência, informando a entrada e saída de recursos, para que estudantes, apoiadores ou demais pessoas interessadas possam acompanhar o fluxo.

Sobre a organização da escola, foi explanado que existem os líderes (alunos veteranos) e os mentores (profissionais com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento *web*), que traçam estratégias de ensino, porém os estudantes escolhem os projetos que serão realizados e têm autonomia para decidir de que forma irão estudar. Existe, ainda, um certo grau de hierarquia (Conselho Diretivo, Presidente, Líder de Célula, Auxiliar de Célula e demais estudantes), seguindo sempre o princípio de maior tempo de vivência, para que se sintam compelidos a apoiar todos os que precisam de ajuda, criando um senso de comunidade. No entanto, durante a visita à escola, não foi possível identificar essa hierarquia.

Sobre as estratégias adotadas para facilitar a colaboração e comunicação entre os participantes, o CEO destaca que os estudantes não têm “aulas” com conteúdos pré-definidos, não fazem provas e não ocupam salas de aula, mas, sim, ambientes que convidam para a ação, o diálogo e a segurança emocional. Ademais, através de conversas dentro da comunidade, são definidos os próximos passos para adaptação da metodologia de ensino sempre que necessário e de acordo com as

necessidades dos integrantes, que mudam dependendo da turma que está atuando.

Os registros públicos das redes sociais da instituição permitiram complementar informações e identificar práticas recorrentes de comunicação, colaboração e compartilhamento de conhecimento entre os membros da comunidade. Esses dados, juntamente com informações obtidas na conversa informal com o CEO, subsidiaram a construção do Quadro 2, que reúne os indícios de uma comunidade de prática na ELITI. As categorias apresentadas no quadro foram adaptadas de Llarena (2022) e organizadas por meio da análise de conteúdo, (Bardin, 2011), que permitiu a definição de quatro categorias (Comunicação, Relacionamentos, Sustentabilidade da comunidade e Compartilhamentos) com suas respectivas subcategorias, refletindo as práticas da instituição.

Quadro 2.

Indícios de uma Comunidade de Prática na ELITI

Categoria	Subcategoria	Análise documental e conversa com CEO
Comunicação	Geral	E-mail disponível para dúvidas; mensagens pelas redes sociais; comunicação frequente entre gestores e participantes via aplicativos de mensagens
	Websites	Site possui instruções claras. As redes sociais são informativas, com notícias e informações sobre o cotidiano da instituição.
	Publicação de conteúdo	Os procedimentos para inscrição são públicos; gestão financeira e fluxo de caixa são abertos ao público; produção técnica compartilhada na plataforma <i>GitHub</i> incluindo códigos, projetos e materiais de aprendizado desenvolvidos pelos membros da comunidade; relatórios e guias internos distribuídos para os participantes sobre boas práticas e diretrizes.
Relacionamentos	Participação na comunidade	Membros, líderes, gestores e estudantes participam de encontros internos para discussão de projetos e melhorias na instituição.
	Interações	Foram identificadas interações informais entre os participantes em espaços físicos comuns, como corredores e salas de convivência.
	Eventos e encontros	Promoção e/ou participação de eventos em cidades vizinhas e outros estados, financiados pela instituição; cursos de inglês; realização de encontros e reuniões presenciais periódicas para alinhar estratégias e incentivar colaboração entre os membros.

	Conferências <i>on-line</i>	Reuniões, treinamentos e palestras de modo síncrono e assíncrono, mas priorizando encontros presenciais.
Sustentabilidade da Comunidade	Contexto	Abordagem por projetos multidisciplinares, promovendo integração entre teoria e prática e em diferentes áreas do conhecimento.
	Expansão	Ações de ensino e extensão desenvolvidas nos contextos local, regional e nacional; participação ativa dos membros em grupos de discussão via fóruns internos, externos e grupos de mensagens. Atualizações de resultados, atividades e eventos em painéis físicos dentro da instituição.
	<i>E-learning</i>	Cursos e acesso remoto que permitem maior flexibilidade de aprendizado para os participantes quando necessário.
Compartilhamentos	Gestão e organização	Uso de <i>Learning Management System (LMS)</i> e pastas compartilhadas na nuvem. Projetos individuais e colaborativos entre mediadores, líderes e estudantes. Divulgação dos resultados através de relatórios para os financiadores.
	Acesso a <i>expertise</i>	Troca de conhecimento entre os participantes durante as práticas e encontros presenciais e <i>online</i> .

Fonte. Adaptado de Llarena (2022).

5. Discussão

A partir dos resultados, identificam-se como áreas de investigação compartilhada da ELITI, os campos da tecnologia e liderança, que configuram o domínio em comum entre os participantes, conforme descrito na conceituação de uma comunidade de prática (Wenger, 1998). A escolha dos desafios de programar o "jogo da velha" como atividade inicial reflete uma estratégia pedagógica alinhada à aprendizagem baseada em problemas (*Problem-Based Learning* – PBL), que promove o desenvolvimento técnico e competências associadas à resolução de problemas de forma colaborativa (Silva et al., 2024), levantando aspectos relacionados à metodologias ativas. Nesse sentido, como descrito por Silva et al. (2024 p. 2), observa-se sua relevância “na formação de indivíduos aptos a navegar pela complexidade dos desafios contemporâneos”.

Para além desse momento, o sentimento de pertencimento foi identificado nas interações, tanto entre estudantes veteranos quanto ingressantes, o que se relaciona aos fatores apontados por Schwier (2002) e Melo et al. (2015), assim como a construção de identidade coletiva, participação ativa, autonomia e diversidade de experiências, destacando aspectos de engajamento mútuo, típicos de uma comunidade de prática (Wenger &

Wenger-Trayner, 2015). Esses aspectos foram observados nos relatos e nas práticas de apoio entre os membros durante atividades como o acolhimento de novos participantes e os desafios coletivos e também refletem a importância dos lugares de fala e do posicionamento dos membros dentro da comunidade, na medida em que cada participante é reconhecido por sua trajetória, seus saberes e sua contribuição singular, o que reforça o sentimento de pertencimento e identidade coletiva.

As dinâmicas observadas na instituição refletem os três princípios das CoPs (domínio, comunidade e prática), onde o conhecimento é construído de forma coletiva e situada (Wenger, 1998). A interação entre estudantes, a resolução de desafios e a troca contínua de experiências evidenciam um modelo de aprendizagem colaborativa, focado na formação profissional e baseado em projetos, no qual teoria e prática são trabalhadas de forma integrada.

As práticas encontradas na ELITI também estão em consonância com as diretrizes de sustentabilidade das CoPs propostas por Wenger et al. (2002), pois indicam que práticas como gestão transparente dos recursos, uso de plataformas colaborativas (como *GitHub*) e processos de tomada de decisão coletiva, detectados nas interações e na pesquisa em rede sociais, podem ser elementos que contribuem para a continuidade da CoP. Essas ações estão alinhadas aos indicadores descritos na literatura, como a manutenção de um repertório acessível, a documentação dos processos e a valorização das contribuições dos membros (Schwier, 2002; Wenger et al., 2002).

No entanto, a sustentabilidade a longo prazo desse formato requer a implementação e atualização de estratégias que garantam a manutenção e o compartilhamento do conhecimento adquirido pelos estudantes ao longo do tempo. Além disso, fortalecer parcerias institucionais e empresariais deve contribuir para a continuidade das atividades, fornecendo suporte e financiamento, e ampliando as possibilidades de aplicação dos conhecimentos desenvolvidos. Portanto, a análise sugere que essas características se alinham às definições teóricas sobre CoPs e aos indicadores de sustentabilidade descritos na literatura, especialmente no contexto da educação tecnológica e de processos formativos mediados por tecnologias.

A incorporação regular de comunidade de prática como um recurso pedagógico revela-se promissora, assim, para promover um aprendizado contínuo e identificar meios eficientes de abordar problemas dentro desse grupo (Wenger et al., 2002). Por outro lado, os dados também revelam desafios semelhantes aos encontrados em outras CoPs, como a necessidade contínua de manter o engajamento dos membros, a

dependência da participação ativa e o risco de perda de conhecimento quando há alta rotatividade; com isso, o comprometimento mútuo é essencial para que todos se sintam responsáveis pelo sucesso da comunidade e, quando alguns participantes estão desmotivados, o resultado pode ser negativo. Esses pontos são discutidos por Schwier (2002) como fatores que podem impactar a continuidade das comunidades.

6. Considerações Finais

Os objetivos propostos na presente pesquisa foram alcançados, uma vez que os dados apresentados indicam evidências robustas de que a escola apresenta características alinhadas a uma comunidade de prática. Para isso, destacam-se as três principais características destas: o Domínio, onde os principais focos da comunidade são o ensino de tecnologia (programação) e a formação de liderança nessa área, sendo as competências compartilhadas na medida em que os membros estão mutuamente engajados no mesmo objetivo; a Comunidade, onde os membros colaboram com o aprendizado dos demais e se ajudam mutuamente; e a Prática, onde a equipe desenvolve os próprios recursos e experiências, reunindo-se em atividades, discussões e tarefas específicas, organizando o aprendizado por meio da interação diária.

A investigação no espaço escolar evidenciou características dos princípios de uma comunidade de prática, sendo possível detectar um ambiente dinâmico onde os estudantes possuem autonomia, mas também têm a possibilidade de construir seu aprendizado de maneira colaborativa e continuada. Além disso, destaca-se a integração de novos membros, com suporte contínuo entre os alunos.

Os resultados deste estudo não se limitam ao contexto da escola analisada, uma vez que, a partir da fundamentação teórica, demonstram que os princípios de uma comunidade de prática podem ser aplicados em diferentes realidades educacionais, no Brasil e em outros países, especialmente para ambientes que buscam transformar a aprendizagem por meio da colaboração, do uso de tecnologias e de métodos ativos.

Por fim, é importante destacar que, para que uma comunidade de prática funcione de forma contínua e efetiva, não basta apenas que existam trocas e colaboração no dia a dia. É preciso que a escola ou qualquer outro ambiente incentive de forma intencional esses momentos, criando espaços de diálogo, apoio e construção conjunta. Além disso, é necessário que todos os participantes estejam realmente engajados e comprometidos em manter essa troca viva, buscando sempre melhorar, aprender e ajudar uns aos outros. Esse é um desafio que exige tempo, dedicação e investimento,

mas que traz muitos benefícios para o aprendizado e para o desenvolvimento coletivo.

Embora os dados observados demonstrem-se alinhados com as características de uma comunidade de prática, a análise não pode ser considerada definitiva, pois a investigação se limitou ao estudo de um único caso e a observações pontuais. Estudos complementares podem reforçar ou ampliar essa conclusão.

7. Referências

- Aparicio-Gómez, O.Y., Ostos-Ortiz, O.L., & Abadía-García, C. (2024). Convergence between emerging technologies and active methodologies in the university. *Journal of Technology and Science Education*, 14(1), 31-44. <https://doi.org/10.3926/jotse.2508>
- Azevedo, A. C. P. (2016). *Ações, reflexões e interações numa "comunidade de prática": A construção de saberes na prática profissional de uma comunidade* (Tese de doutorado). Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Salvador. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/28501>
- Bailer, C., Souza, D. M., Lorbiéski, J., Batista, K. Z. S., Nilson, L. G., & Carmo, P. C. L. (2024). Comunidade de prática: formação docente em processo permanente. In: Souza, D. M. (org.). *Metodologias ativas: práticas criativas e reflexivas na universidade*. Blumenau-SC: EdiFURB, 205-206. https://bu.furb.br/docs/CG/2024/370873_1_1.pdf
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1994). *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto: Porto Editora. <https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1119>
- Borges, D. C. (2019). *Identificação de características de comunidade de prática, sob a visão da inovação em indústria de grande porte* (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/20076>
- Ferreira, S. A., & Medeiros, A. I. (2011). Será uma comunidade de prática? Um estudo de caso sobre o processo de aprendizagem da diretoria de tecnologia da informação de uma Universidade Federal da região norte do Brasil. *Administração Pública e Gestão Social*, 3(3), 279-299. <https://periodicos.ufv.br/apgs/article/view/4055/2284>
- Fonseca, C. E. R. (2016). *Uma investigação sobre problemas de interação do sistema CoPPLA: Indo além da usabilidade: Estudo de caso do CoPPLA – Plataforma de Comunidade de Práticas* (Dissertação de mestrado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/27856/27856.PDF>

- Fregoneis, J. G. P. (2006). *Um modelo de gestão do conhecimento em comunidades de prática para a capacitação e assessoramento ao professor na área de Informática na Educação* (Tese de doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
<https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/d/d3/Tese2.pdf>
- Garcia, R., Treude, C., & Valentine, A. (2024). Application of Collaborative Learning Paradigms within Software Engineering Education: A Systematic Mapping Study. *In Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education* (1) 366-372.
<https://doi.org/10.1145/3626252.3630780>
- Gherardi, S. (2019). Practice as accomplishment. In S. Gherardi, *How to conduct a practice-based study: Problems and methods* (pp. 8-33). Edward Elgar.
<https://www.elgaronline.com/monobook/9781788973557/9781788973557.xml>
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6ª ed.). São Paulo: Atlas. <https://ayanrafael.com/wp-content/uploads/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>
- Gonçalves, K. M., & Azevedo, R. O. M. (2021). Discussões em torno do Ensino Tecnológico. VII SETA – *Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas*. Manaus, (7) (Manuscrito não publicado)
https://drive.google.com/file/d/1NZHZVnUJ69m_Dy1GdoxoPzMzotRtTL2/view
- Guevara-Villalobos, O. (2011). Cultures of independent game production: Examining the relationship between community and labour. In *Proceedings of DiGRA 2011 Conference: Think Design Play*.
<https://dl.digra.org/index.php/dl/article/view/552>
- Kleinschmit, A. J., Rosenwald, A., Ryder, E. F., Donovan, S., Murdoch, B., Grandgenett, N. F., & Morgan, W. (2023). Accelerating STEM education reform: Linked communities of practice promote creation of open educational resources and sustainable professional development. *International journal of STEM education*, 10(1), 16.
<https://stemeducationjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40594-023-00405-y>
- Llarena, M. A. A. (2022). *Comunidades de prática à luz do regime de informação: Ações de informação no Instituto Federal da Paraíba* (Tese de doutorado). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/24158/1/MarcoAntonioAlmeidaLlarena_Tese.pdf
- Makoelle, T. M. (2025). A Virtual Inclusive Community of Practice as a Technological Intervention Strategy to Enhance Student Inclusive

- Teaching and Learning. In *Encyclopedia of Information Science and Technology*, (6) 1-17. IGI Global Scientific Publishing.
<http://dx.doi.org/10.4018/978-1-6684-7366-5.ch063>
- Marialva, W. A., & Silva, M. G. M. (2016). Comunidade de práticas no contexto educacional: estudo de caso da Plataforma 2.0. *Educação, Formação & Tecnologias*, 9(2), 10-20.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6050648.pdf>
- Mega, D. F., Araujo, I. S., & Veit, E. A. (2020a). Centro de tecnologia acadêmica da UFRGS como comunidade de prática e possibilidade de criação de espaços não formais de aprendizagem: um estudo etnográfico. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências* (Belo Horizonte), 22, e12139. <https://doi.org/10.1590/21172020210128>
- Mega, D. F., Souza, D. G. D., Vera-Rey, E. A., & Veit, E. A. (2020b). Comunidades de prática no ensino de ciências: uma revisão da literatura de 1991 a 2018. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 42, e20190264. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0264>
- Melo, E. A. P., Bacury, G. R., Ledoux, M. L. P., Gonçalves, T. O., & Gonçalves, T. V. O. (2015). Aprendizagem situada: participação e pertencimento no GEP (TRANS) FORMAÇÃO. CIAEM-IACME, Chiapas, México.
<https://www.academia.edu/download/85957463/1019-3921-1-PB.pdf>
- Moran, J. M. (2018). Metodologias ativas para uma aprendizagem mais significativa. In L. Bacich, & J. M. Moran (Orgs.), *Metodologias ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática*. 13-26. Porto Alegre: Penso. https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf
- Olitsky, S., Becker, E.A., Jayo, I. Vinogradov P., & Montcalmo J. (2020). Constructing “Authentic” Science: Results from a University/High School Collaboration Integrating Digital Storytelling and Social Networking. *Research in Science Education*, 50, 505–528
<https://doi.org/10.1007/s11165-018-9699-6>
- Oliveira, A. M., & Prata, R. V. (2023). Comunidade de prática em revisão: a formação de professores de ciências em pesquisas no Brasil e em Portugal. *ENSAIO - Pesquisa em Educação em Ciências*, 25, e42604.
<https://doi.org/10.1590/1983-21172022240151>
- Pedro, I. G., Carvalho, A. A., Porfírio, J., & Morgado, L. (2016). Comunidade de práticas virtual para investigadores: Um projeto em desenvolvimento. In *Atas do 3º Encontro sobre Jogos e Mobile Learning*. Universidade de Coimbra. 461-469.<https://hdl.handle.net/10316/31171>
- Rocha, A. A. D. L. T. (2016) Plano de trabalho do programa SETEC/CAPES/nova de capacitação para professores da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba–IFPB Campus

- Picuí. https://www.ifpb.edu.br/relacoes-internacionais/assuntos/Documentos/plano-de-trabalho/capes-nova_plano-de-trabalho_liane-veloso_cajazeiras.pdf
- Schwier, R. (2002). Shaping the metaphor of community in online learning environments. *In International Symposium on Education Conferencing*, The Banff Centre, Banff Alberta.
https://www.researchgate.net/publication/251208386_Shaping_the_Metaphor_of_Community_in_Online_Learning_Environments
- Silva, I, N (2019). *Comunidade internacional de práticas para compartilhamento de experiências entre docentes usuários do laboratório remoto Visir*. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215590>
- Silva, P. M., Souza, Á., Rabelo, C. E., Souza Pinheiro, C., Tavares, F. E. L., Fonseca, M. G. F. S., Araújo, S. S. L., & Santos, V. (2024). Metodologias ativas para o desenvolvimento de habilidades do século XXI. *Caderno Pedagógico*, 21(4), e3580-e3580.
<https://doi.org/10.54033/cadpedv21n4-021>
- Strik, M. A., & Molina, L. G. (2020). Gestão do conhecimento em empresa de tecnologia da informação e comunicação: Análise do ambiente. *Perspectivas em Gestão & Conhecimento*, 10(3), 167-188.
<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/47619/32487>
- Torinelli, A., Dutra, M. G. F., & Paixão, M. V. (2019). Comunidades de prática: A prática educacional na prática. *Revista Mundi Sociais e Humanidades*, 4(2). <https://doi.org/10.21575/25254774rmsh2019vol4n2707>
- Van Deusen-Scholl, N. (2020). The resilience of a community of practice during the COVID-19 crisis. *Second Language Research & Practice*, 1(1), 144-148. <http://hdl.handle.net/10125/69846>
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932>
- Wenger, E. (2006). *Communities of practice: An introduction*. 1-6.
https://www.ohr.wisc.edu/cop/articles/communities_practice_intro_wenger.pdf
- Wenger, E., & Wenger-Trayner, B. (2015). Learning in landscapes of practice: A framework. *In Wenger et al. Learning in landscapes of practice*. British Library.
<https://www.wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2022/09/14-01-08-Learning-in-Landscapes-of-Practice-book-BE-chapters.pdf>
- Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). *Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge*. Harvard Business School Press.

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2515436>

Wilbert, J. K. W. (2015). *Características de VCoPs que influenciam processos de inovação: Estudo de caso em uma empresa pública brasileira* (Tese de doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/135512>

Yin, R. K. (2015). *Estudo de caso: planejamento e métodos* (2ª ed.). Porto Alegre: Bookman.

http://maratavarespsictics.pbworks.com/w/file/attach/74304716/3-YIN-planejamento_metodologia.pdf

Agradecimento

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), sob o edital nº 48/2021 e processo 0000958/2024, pela Bolsa de Pós-Graduação e pelo apoio financeiro.